

Министерство сельского хозяйства РФ
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»

**ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И BIOTEХНОЛОГИИ.
ЖИВОТНОВОДСТВО И КОРМОПРОИЗВОДСТВО**

Екатеринбург, 2020